

O'ZBEKISTONDA MILLIY MADANIY MARKAZLAR FAOLIYATINI QO'LLAB- QUVVATLASHNING AHAMIYATI

E. A. Abdullayeva

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7890785>

Annotatsiya: maqolada milliy madaniy markazlarning O'zbekiston ijtimoiy hayotining turli jihatlariga ta'siri ko'rib chiqiladi. Muallif xalqning madaniy merosini saqlash, milliy madaniyat bilan bog'liq bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish, millatlararo bag'rikenglik va fuqarolikni tarbiyalash hamda mahalliy iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash uchun bunday muassasalarni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish muhimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: milliy madaniy markazlar, O'zbekiston, madaniy meros, bilim va ko'nikmalar, millatlararo bag'rikenglik, fuqarolikni tarbiyalash, iqtisodiyot.

Milliy madaniyatni rivojlantirish zamonaviy jamiyatning asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biridir. O'zbekistonda milliy madaniy markazlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlatning vazifalaridan biridir. Mahalliy milliy madaniyat markazlari nafaqat ijtimoiy rol o'ynaydigan, balki o'zbek madaniyatining asosiy tarkibiy qismi bo'lgan muhim muassasalardir. Bunday muassasalarni to'g'ri tashkil etish va qo'llab-quvvatlash ushbu to'rtta asosiy yo'nalishga ta'sir qiladi:

1) xalqning madaniy merosini saqlash

O'zbekistonning milliy madaniy markazlari mahalliy va mintaqaviy madaniy an'analarni ifodalaydi. Ushbu muassasalar nafaqat milliy madaniy merosni saqlab qolish, balki O'zbekiston xalqining madaniy farqlarini namoyish etish va ochib berish maqsadida ham mavjud. Milliy meros, madaniy an'analar, xalq hunarmandchiligi va raqslarini davom ettirish va saqlab qolish nafaqat mamlakatning tarixiy merosini saqlab qolish, balki uning xalqaro maydonda ahamiyatini ko'rsatishga yordam beradigan asosiy jihatdir. Bundan tashqari, milliy madaniyat markazlari musiqa, raqs, kino va boshqalarni rivojlantirishga yordam beradigan madaniy tadbirlar doirasini kengaytiradi.

2) milliy madaniyat bilan bog'liq bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish

O'zbekistonning milliy madaniy markazlari milliy madaniyat bilan bog'liq bilim va ko'nikmalarni rivojlantirishga ko'maklashadi. Ushbu muassasalar yangi boshlanayotgan musiqachilarga, raqqosalarga va O'zbekiston madaniyati bilan bog'liq o'z mahorat va ko'nikmalarini rivojlantirmoqchi bo'lgan boshqa iqtidorli kishilarga yordam bermoqda. Bu shuni anglatadiki, milliy madaniy markazlar nafaqat O'zbekiston xalqining urf - odatlari saqlanib qolgan joylar, balki odamlar milliy madaniyat sohasida bilim olishlari va ko'nikmalarini rivojlantirishlari mumkin bo'lgan joylardir. Milliy madaniyat markazlari, shuningdek, odamlarga milliy til, adabiyot, musiqa, raqs va boshqalarni o'rgatadi. D.

3) millatlararo bag'rikenglikni shakllantirish va fuqarolikni tarbiyalash

O'zbekistonda milliy madaniy markazlar millatlararo bag'rikenglikni shakllantirish va fuqarolikni tarbiyalashda katta rol o'ynaydi. Buning sababi shundaki, markazlar turli millatlarni birlashtiradi, aloqa va odamlar o'rtasida o'zaro tushunishni rivojlantirish uchun muhit yaratadi. O'zbekistonda turli Millatlar o'rtasidagi muloqot va o'zaro munosabatlar millatlararo tinchlikni saqlashda muhim omil hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, O'zbekistonning milliy madaniy markazlari xalqlar o'rtasida bag'rikenglikni shakllantirishda katta rol o'ynaydi. Bundan tashqari, milliy madaniy markazlar fuqarolik tuyg'usini

tarbiyalashga yordam beradi, bu esa odamlarni ijtimoiy va siyosiy masalalarga ko'proq mas'uliyatli va e'tiborli qiladi.

4) mahalliy iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash

O'zbekistonning milliy madaniy markazlari ham mahalliy iqtisodiyotga bevosita ta'sir ko'rsatib, ish o'rinlari yaratib, milliy madaniyat bilan bog'liq turli ishlab chiqarishlarni qo'llab-quvvatlamogda. Masalan, markazlar ushbu buyumlarni sotib olgan sayyohlar kelishi mumkin bo'lgan milliy hunarmandchilik buyumlarini yaratishi va sotishi mumkin. Natijada, milliy madaniy markazlar mahalliy iqtisodiyotning muhim elementi bo'lib, bandlikni oshirishga va mintaqalarda iqtisodiy farovonlikni ta'minlashga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, milliy madaniy markazlarning faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlat oldida turgan muhim vazifadir. O'zbekistonning milliy madaniy markazlari milliy madaniy merosni saqlash, milliy madaniyat bilan bog'liq bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish, millatlararo bag'rikenglik va fuqarolikni tarbiyalash, shuningdek, mahalliy iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashning muhim vositasidir. Bugungi kunda ushbu markazlarning doimiy qo'llab-quvvatlanishi va rivojlanishi mamlakatimizning madaniy boyligini va mintaqalar va umuman butun mamlakat darajasida ijtimoiy taraqqiyotni saqlashning asosiy omillaridan biridir.

References:

1. Русский язык нам не чужой. URL: <https://vesti.uz/russkij-yazyk-nam-ne-chuzhoj/> (дата обращения: 16.03.2023).
2. Мирзиёев подписал указ о мерах по совершенствованию языковой политики в стране. URL: <https://kun.uz/ru/news/2020/10/20/mirziyoyev-podpisal-ukaz-o-merax-po-sovershenstvovaniyu-yazykovoy-politiki-v-strane> (дата обращения: 07.07.2021).
3. Цыряпкина Ю. Н. Русскоязычное культурное пространство в Узбекистане и «фактор России» // Дневник Алтайской школы политических исследований. 2017. № 33. С. 193-198.
4. Asanovna, A. E. (2022). Language and intercultural communication in Uzbekistan. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(01), 1-3.
5. Abdullayeva, E. A. (2021). INTERCULTURAL COMMUNICATION AS AN ATMOSPHERE OF MUTUAL UNDERSTANDING OF SPEAKERS OF DIFFERENT CULTURES. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(10), 197-201.
6. Asanovna, A. E. (2022). Farg'ona Viloyati Madaniy Markazlari Misolida Madaniyatlararo Muloqotning Lingvokulturologik Jihati. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 3(4), 52-58.